

KONSTITUTSIYA – ERKIN VA FAROVON HAYOT GAROVI**Adilov Farhod Abduvaliyevich**

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası professori.

G'ofurov Sardor Yigitali o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti

Bank ishi va audit fakultet 1-bosqich talabasi

gafurovsardor2063@gmail.com

+998500532063

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14332090>

Annotatsiya: Ushbu maqolada konstitutsiyaning ahamiyati, fuqorolarning huquq va erkinliklari, davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar va shuningdek, o'z konstitutsiyamizga nisbatan hurmatimiz va mas'uliyatimiz to'g'risida bir qator fikrlar ilgari suriladi.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, Oliy majlis, Constitution, Oliy Kengash, xalqchil qomus, suveren davlat, umumxalq referendum, ta'lim, president murojatnomasi, Konstitutsiya yangi taxriri, yangi O'zbekiston, Amir Temur islohatlari, mustaqillik deklaratsiyasi, AQSH, Fransiya, Germaniya.

Ключевые слова: Конституция, Олий Мажлис, Конституция, Олий Кенгаш, популистский словарь, суверенное государство, всенародный референдум, образование, послание президента, новая редакция Конституции, новый Узбекистан, реформы Амира Темура, декларация независимости, США, Франц

Key words: Constitution, Oliy Majlis, Constitution, Oliy Kengash, populist dictionary, sovereign state, national referendum, education, presidential address, new revision of the Constitution, new Uzbekistan, Amir Temur's reforms, declaration of independence, USA, France, Germany.

Kirish: Mustaqillik yillaridagi muhim siyosiy jarayonlardan biri bu xalqchil, demokratik Konstitutsiyaning qabul qilinishidir. Konstitutsiya, bu mustaqil davlatning yuragi, jamiyatning erkinligi va barqarorligini ifodalovchi ramz. U inson huquqlarini himoya qiluvchi ishonchli qalqon, kelajakka ishonch bag'ishlovchi tamal toshi, adolat va tenglikning buyuk qomusidir. Konstitutsiya (lotincha "Constitution"- tuzulish, tuzuk) degan ma'noni anglatadi.

Asosiy qism: O'zbekiston Konstitutsiyasi bu o'zbek xalqining tarixiy, milliy qadriyatlarini o'zida aks ettirgan hujjatdir. Zero, sohibqiron Amir Temur o'z tuzuklarida davlatni boshqarishda oliy tabaqa vakillaridan tortib to hunar ahligacha bo'lgan ja'mi o'n ikki tabaqa vakillariga suyanib ish ko'rishni o'z davrida ta'kidlab o'tganlar, shuningdek, "Qayerda qonun hukmronlik qilsa, shu yerda erkinlik bo'ladi" degan so'zlari keltirilgan. Mamlakatimizda shu kabi qadriyatlarimiz saqlanib qolganining namunasi sifatida ko'rishimiz mumkinki, birinchi Prezidentimiz sessiyada Konstitutsiyani "xalqchil qomus"¹ deb atab, uning loyihasi ustida taxminan ikki yil davomida ishlangani, ikki yarim oy mobaynida umumxalq muhokamasidan o'tganligi va shu vaqt mobaynida u xalqning fikr xazinası durdonalari bilan boytilganini, sayqal topganini ta'kidladi. Oliy Kengash sessiyasiga muhokama qilish uchun kiritilgan Konstitutsiya

1 Xalqning umumiy irodasi shaklida o'n ikkinchi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy kengashining o'n birinchi sessiyasi muhokamasida Islom Karimov Konstitutsiyani xalqchil deb atadi.

loyihasiga 80 ga yaqin o'zgarishlar, qo'shimchalar taklif etildi va aniqliklar kiritildi. Parlament deputatlari tomonidan loyiha moddama-modda muhokama qilinib, unga yana bir qator o'zgartishlar kiritildi. Bunga qo'shimcha tarzda, Konstitutsiya loyihasini ishlab chiqishda konstitutsiyaviy rivojlanishning jahon tajribasi o'rganildi. Xususan AQSH, Fransiya, Kanada, Germaniya, Shvetsiya, Eron, Hindiston kabi davlatlarining Konstitutsiyalari chuqur o'rganildi va qiyosiy tahlil etildi. O'zbekiston Konstitutsiyasi yaratilishida, hokimiyatni bo'linish prinsiplari hamda huquq va erkinliklarning ustuvorligi kabi tamoyillar AQSH, Fransiya, Germaniya kabi mamlakatlarning konstitutsiyaviy tajribalaridan foydalanilgan. Bu kabi boshqa davlatlarning qonunlaridan qiyosiy qo'shimchalar olish nafaqat zamonaviy va samarali Konstitutsiyani yaratishda yordam beradi, balki xalqaro hamjamiyatga integratsiya qilish, fuqarolar huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda davlatning mustahkam huquqiy poydevorini yaratish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlar va sharoitlarga moslashgan holda ushbu tajribani qo'llash juda muhim. Shunday qilib 1992-yil 8-dekabr kuni Bosh Qomusimiz qabul qilindi. Shu kundan e'tiboran, 8 dekabr – umumxalq bayrami deb e'lon qilindi. Shunday qilib, O'zbekiston o'z mustaqilligini e'lon qilgan sanadan e'tiboran dunyo sahnasida yangi, suveren davlat qaror topgan bo'lsa, birinchi Konstitutsiyamiz qabul qilingan kuni davlatimiz yangidan tug'ildi, haqiqiy mustaqilligimizga mustahkam huquqiy poydevor qo'yildi. Shuningdek, konstitutsiyada 6 bo'lim, 26 bob, 128ta modda belgilandi va 31 yil davomida shu qomusga muvofiq harakatlar amalga oshirildi. 2023-yilning 30-aprel umumxalq referendumida O'zbekiston Respublikasi yangi taxrirdagi konstitutsiyasi ishlab chiqildi va tasis etilgan sana 2023-yil, 1-may etib belgilandi. Unga ko'ra yangi konstitutsiya 6 bo'lim, 27 bob, 155 moddadan iborat. Yangi tahrir inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlashni yanada kuchaytiradi. Ijtimoiy ta'minot, ta'lim, tibbiyot xizmatlari, ekologiya va mehnat huquqlari bo'yicha yangi kafolatlar kiritildi. Konstitutsiyaga fuqarolar manfaatlarini ko'proq aks ettiruvchi yangi moddalar qo'shildi, masalan, ta'limning bepul bo'lishi, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va yoshlar manfaatlarini himoya qilish bo'yicha qoidalar mustahkamlandi. Bunga qo'shimcha tarzda, Prezident — konstitutsiyaviy islohotlar haqida Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasida «Yangi O'zbekistonga mos bo'lgan Konstitutsiyani har tomonlama o'ylab, shoshilmasdan ishlab chiqish kerak»²ligini ta'kidi va murojaatnoma davomida konstitutsiyaviy islohotlar haqida gapirib o'tdi. «Mamlakatimiz taraqqiyotini yangi pog'onaga olib chiqish uchun, boshqaruv ham, qonunchilik ham, jamiyatimiz ham o'zgarishi kerak. Agar shunday qilmasak, muammolarni ko'rib, ko'rmaslikka olsak, zamondan orqada qolamiz. Xalqimiz, yosh avlodimiz bizdan rozi bo'lmaydi. Shu bois, „Avval — inson, keyin — jamiyat va davlat“ degan g'oyani Konstitutsiyamiz va qonunlarimizga ham, kundalik hayotimizga ham chuqur singdirishimiz kerak. Hozirgi kundagi jiddiy sinovlar va bashorat qilib bo'lmaydigan xavf-xatarlarni yengib o'tishga qodir bo'lgan milliy davlatchiligimiz asoslarini mustahkamlashimiz zarur». Prezidentimizning bunday so'zlari bizning imkoniyatlarimiz beqiyosligini va huquqlarimizga nisbatan hurmat va yanada mas'uliyatli bo'lishimizni ifodalaydi. Shu o'rinda aytish joizki, qonunlarimizning asosiy maqsadi inson huquqlari va manfaatlarini ustuvorligi hamda ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan.

² 2022-yil 20-dekabr. Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga murojaatnomasi

Namuna sifatida, Konstitutsiyaning yangi tahririda har bir insonning hayoti daxlsizligi haqida aniq kafolatlar berilgan. Xususan, insonning jismoniy va ruhiy dahlsizligini ta'minlash davlatning asosiy vazifasi deb belgilangan (27-modda). Amalda qiynoqlarga barham berish va insonning qadr-qimmatini himoyasini kuchaytirishga oid qonunlar qabul qilinganligini ko'rishimiz mumkin. Buning sababi shundaki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 1-moddasida, O'zbekiston Respublikasi suveren, mustaqil, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatdir deya keltirilgan. Bu jumlada ijtimoiy davlat, jamiyat uchun keng imkoniyatlar yaratishini bildiradi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, qabul qilingan bosh qomusimiz jamiyat manfaatiga xizmat qiladigan xalqchil qonundir. Shuningdek, unda keltirilgan normalar bu so'zning yaqqol namunasi. Masalan yuqorida aytib o'tilganidek, ijtimoiy davlat tuzumi bu jamiyatning har tomonlama qo'llab quvvatlanishi hamda yengilliklar yaratilishiga ishoradir. Shunday ekan jamiyatning har bir a'zosi bu kabi imkoniyatlardan samarali foydalanib, davlat ravnaqiga o'z hissasini qo'shishi lozim. Zero, bu kishilarning o'zlari avfzal ko'rgan sohada, o'zlari xohlagandek rivojlanishiga tamon ochilgan bir keng yo'l kabidir. Prezidentimizning bu borada ilgari surayotgan islohatlari, jamiyatga nisbatan sadoqatidandir va bu bizni yanada mas'uliyatli bo'lishga undashi lozim.

References:

1. O'zbekistonning eng yangi tarixi, TAHRIRIY NASHR 2023, 82-83 b
2. https://constitution.uz/oz/pages/Konstitusiyamizning_yaratilishi
3. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/20/constitution/>
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-y, 1, 27- moddalar